

ЖИНСИ БЎЙИЧА НИШОНЛАНГАН ТУТ ИПАК ҚУРТИ ЗОТЛАРИНИНГ МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Мамбетова Рамуза Парахатовна, ²Абдримова Гулбахор Эримматовна, ³Орипов
Отабек Орипович, ⁴Ақилов Улуғбек Ҳакимович

¹ҚҚХАИ “Ипакчилик” кафедраси ассистенти, ²ҚҚХАИ “Ипакчилик” кафедраси мудир, доцент, ³Доктарант қ.х.ф.ф.д., (PhD), ИИТИ, ⁴ИИТИ катта илмий ходими қ.х.ф.ф.д., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005539>

Аннотация. Ушбу мақолада ипак қурти тухумларининг 100% тоза дурагайларни яратиш учун, жинси бўйича белгиланган зотларнинг қурт ҳаётчанлиги, пилла массаси ва пилла ипакчанлиги бўйича маҳсулдорлик натижалари баён этилган.

Калим сўзлар: ипак қурти уруғи, инкубация, ҳарорат, намлик, ёруғлик, тут барги, нишонланган ипак қурти, дурагай, қуртхона, даста, гумбак, капалак, навли пилла, ипак толаси.

Кириш

Ипакчилик, Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг қадимий анъанавий соҳаларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон иқлим шароитида, фақат кескин иқлим шароити ўзгаришига, курук, иссиқ ва чанг ҳавога, намлиги паст тут баргига, маҳаллий микрофлорага генетик жиҳатдан мослашган тут ипак қурти зотларигина яхши ривожланиб, юқори ҳосил бериши мумкин. Бундай талабларга жинси бўйича генетик жиҳатдан модификация қилинган, Ўзбекистонда яратилган зотлар жавоб беради.

Тут ипак қуртини жинсларга бўлиш усулларининг аниқ эмаслиги, амалиётда тоза дурагайларни олишни қийинлаштиради. Мавжуд усулларда жинсларга бўлинганда, эркақлар гуруҳларига урғочи жинслар қўшилади ва аксинча. Бу гуруҳдаги аралаш капалакларнинг ўзаро чатишиши натижасида олинган тухумлар ифлосланган ҳисобланади. Биологияда, шу жумладан пиллачиликда ҳам жинсни бошқариш катта муаммолардан бири бўлиб келган [1,2].

100 фоиз тоза дурагай олиш муаммосини бартараф этишнинг ягона йўли, жинси бўйича белгиланган ипак қуртларидан фойдаланишдир.

Тадқиқот услуби. Тадқиқот ишларида фойдаланиш учун ишлатиладиган тут ипак қурти зотларини аниқлаш учун табақалаш усулидан фойдаланилади [3]. Табақалаш усули, ипак қурти зотларининг кўрсаткичлари орасидаги боғланишни аниқлаш мумкинлигига асосланган бўлиб, бунда асосий кўрсаткич, ҳар қайси зот кўрсаткичлари йиғиндиси ҳисобланади ва унга қараб вариацион қатордаги ўрни аниқланади. Бунда ўзгарувчан кўрсаткичларнинг абсолют қийматлари эмас, балки ҳар қайси зотнинг кўрсаткичлар йиғиндиси бўйича эгаллаган ўрни табақалаштирилади.

Белгилар кўрсаткичлари энг яхши бўлган зотлар биринчи ўринга, пастроғи эса кейинги ўринга қўйилади. Сўнгра кўриладиган белгиларнинг минимал йиғиндисига қараб ипак қурти зотларининг рўйхати тузилади.

Табақалаш учун фойдаланилган ипак қурти зотларининг кўрсаткичлари “Ўзбекистон тут ипак қурти Жаҳон коллекциясининг генетик фонди” каталогидан олинди [4,5].

Тадқиқот натижалари. Тут ипак қуртининг 100% тоза дурагайларини тайёрлаш учун, компонент сифатида, фақат юқори кўрсаткичга эга, тухум рангига қараб жинси бўйича белгиланган зотлардан фойдаланилсагина, тайёрланган тоза дурагайлар максимал

гетерозни намоён этади. Жинси бўйича белгиланган зотларнинг курт ҳаётчанлиги, пилла массаси ва пилла ипакчанлиги бўйича табақалаш ўтказилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

**Жинси бўйича тухум босқичида белгиланган зотларнинг биологик
кўрсаткичлари бўйича табақаланиши (2023 йил)**

№Т /р	Зотлар номи	Ҳаётчанлик, %		Пилла оғирлиги, г.		Ипакчанлик, %		Баллар йиғиндиси	Балларнинг минимал йиғиндисига кўра эгаллаган ўрни
		%	ўрни	%	ўрни	%	ўрни		
1	САНИИШ 8 W ₃ W ₃	90,8	1	1,41	11	15,8	12	24	10
2	САНИИШ 9 W ₂ W ₂	79,5	11	1,59	5	20,1	10	26	11
3	Белококонная-1 W ₂ W ₂	89,2	2	1,51	7	20,0	11	20	7
4	Белококонная-2 W ₅ W ₅	83,8	9	1,62	4	20,6	8	21	8
5	С. 6 W ₅ W ₅	86,9	7	1,63	3	20,3	9	19	6
6	С-5 W ₂ W ₂	84,4	8	1,64	2	23,9	1	11	1
7	С-10 W ₃ W ₃	88,6	3	1,43	9	23,0	4	16	3
8	С-12 W ₅ W ₅	88,5	4	1,53	6	23,7	2	12	2
9	С-13 W ₂ W ₂	88,6	3	1,44	9	22,8	5	17	4
10	С-14 W ₃ W ₃	88,2	5	1,46	8	23,4	3	16	3
11	Белококонная 1 W ₃ W ₃	87,8	6	1,43	10	21,9	6	22	9
12	С-5 пр.гус. W ₂ W ₂	80,4	10	1,09	1	21,3	7	18	5

1-жадвалдан кўриниб турибдики куртлар ҳаётчанлиги бўйича биринчи ўринда САНИИШ-8 W₃W₃ – 90,8%, Белококонная 1 W₂ W₂ – 89,2%, С-10 W₃ W₃ – 88,6%, С-13 W₂W₂ – 88,6% зотлари; Пилла массасининг юқорилиги бўйича С-5 ПР. курт W₂W₂ – 1,69 г, С-5 W₂W₂ – 1,64 г, С-6 W₅W₅ – 1,62 г. зотлари туради. Пилла ипакчанлиги бўйича биринчи ўринда куйидаги зотлар туради: С-5 W₂W₂ – 23,9%, С-12 W₅W₅ – 23,7%, С-14 W₃W₃-23,4%, С-10 W₃ W₃ 23,0%. Энг кичик баллари йиғиндиси ва мос равишда юқори ўринни С-5 W₂W₂, С-12 W₅W₅, С-14 W₃W₃, С-10 W₃W₃, С-13 W₂W₂ зотлар эгаллайди. Юқори натижаларга кўра ушбу зотлар 100% тоза дурагайларни яратиш учун танлаб олинди.

Хулоса

Тадқиқотлар учун танланган, жинси бўйича белгиланган зотлар хусусиятларига объектив баҳо бериш селекция ишида муҳим ҳисобланади.

Жинси бўйича нишонланган зотлардан фойдаланиб яратилган дурагайларда гетерозис таъсирини максимал даражага етказиш учун, ҳар бир компонент зотарнинг морфологик, биологик ва технологик кўрсаткичларини тўғри баҳолаш зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги “Пиллачилик соҳасида касаначиликни қўллаб-қувватлаш ҳамда пилла етиштириш учун озуқа базасини янада кенгайтиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-85-сонли Фармони. – Тошкент, 2023. 1-4 б.
2. Аҳмедов Н., Муродов С. Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси. // Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2004. 54-55-б.
3. Якубов А.Б Генетические основы получения новых ценных форм тутового шелкопряда с помощью индуцированного и спонтанного мутагенеза. // дис. д. с.х.наук. Ташкент: 1997. С. 29.
4. Ларькина Е.А., Гайкалова Н.В., Нодиралиева Н., Якубджанов Б. Толиманова Ф. Генетически модифицированные породы УзНИИШ, содержащиеся в мировой коллекции тутового шелкопряда. //Сборник трудов АГУ №9, 2006. -С.43-46.
5. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Комбинационная ценность инбредных линий тутового шелкопряда. //Узбекский биологический журнал №1. Фан 2011. – С.50-60.
6. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Результаты изучения генетической природы двигательной активности тутового шелкопряда. //“Узбекский биологический журнал” 2012. №6. –С.63.